

O EQUILÍBRIO DOS CINCO PILARES DA SAÚDE NA PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Carmen Beatriz Lourenço Vesco¹
Leticia Oliveira Sousa²
Caren Nádia Soares de Sousa³

RESUMO: A saúde mental não se limita apenas ao que sentimos individualmente, mas engloba uma série de fatores que estão relacionados. Pensando nisso, falaremos sobre 5 pilares cruciais para a saúde como a gestão do estresse, a alimentação saudável, a qualidade do sono, a prática de exercícios físicos e a importância dos relacionamentos sociais. Nesse contexto, o presente estudo é um relato de experiência, que busca principalmente descrever a vivência de uma ação de extensão realizada pelo Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria (GENP). A atividade planejada estimulou os alunos a pensarem sobre a sua saúde física e a necessidade de priorizar o aprimoramento da saúde, evidenciando a importância fundamental de discutir essa questão, que muitas vezes é negligenciada. É fundamental dentro das ações de atenção à saúde promover um ambiente de conhecimento e cuidado com as pessoas ao nosso redor.

Palavras-chave: Saúde do Estudante. Saúde Física. Saúde Mental.

¹ Graduanda do Curso de Enfermagem da UNIGRANDE, 6º Semestre; Bolsista do Programa de Iniciação Científica, Fortaleza-Ce., E-mail: carmenbiavesco@gmail.com

² Graduanda do Curso de Enfermagem da UNIGRANDE, 6º Semestre; Bolsista do Programa de Iniciação Científica, Fortaleza-Ce. E-mail: leticiaoliveirasousa765@gmail.com

³ Docente do Curso de Enfermagem Centro Universitário da Grande Fortaleza. UNIGRANDE, Doutora em Farmacologia, professora orientadora do programa de iniciação científica. E-mail: carensouares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a saúde mental não se limita apenas ao que sentimos individualmente, mas engloba uma série de fatores que estão relacionados. Alguns dos pilares que podemos citar como fundamentais para uma saúde física e mental é o equilíbrio entre o sono adequado, prática regular de atividade física, alimentação saudável, controle do estresse e bem-estar emocional (Ministério da Saúde, 2025).

Estudantes que buscam resolver os problemas diretamente e que procuram apoio social se adaptam com maior facilidade na universidade. Saber lidar com críticas é fundamental para um desenvolvimento acadêmico, pois possibilita a construção de melhorias. O manejo da capacidade de se expressar contribui para um equilíbrio emocional e relacionamentos sociais mais positivos (Soares et al., 2019).

Diante dessas informações, fica claro a importância de discutir o tema de maneira didática e respeitosa. A saúde física e emocional não deve ser negligenciada, por isso o Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria, coordenado pela Dra. Caren Nádia Soares de Sousa, promove semestralmente ações direcionadas aos alunos antes das provas finais, com atividades planejadas, oferecendo aprendizado ou significado para os participantes.

O objetivo deste estudo é apresentar as experiências vividas dentro do Grupo de Estudos, com a realização da ação "Pré-Provas" que é uma das ações realizadas pelo GENP, com grande relevância para os discentes, cujas atividades trazem relaxamento e descontração. O intuito da ação é ressaltar a importância de cuidar do corpo e da mente.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência de uma atividade de extensão realizada pelo Grupo de Estudos em Neurologia e Psiquiatria (GENP) no dia 06 de junho de 2025. A ação "Pré-Provas", foi conduzida no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UniGrande, no interior da instituição, no espaço de convivência

e próximo a recepção. Para a realização da ação, foram conduzidas duas atividades estruturadas, nas quais os alunos compartilharam suas experiências relacionadas à temática, incluindo os aspectos emocionais e as mudanças em sua vida cotidiana. A ação foi elaborada com o intuito de formar uma reflexão aprofundada sobre o impacto de ter uma vida saudável e como isso pode contribuir positivamente no período estressante de provas.

A amostra foi composta por alunos dos cursos do turno da manhã (Enfermagem e Direito) e tarde (Psicologia e Educação Física), docentes e alguns funcionários da instituição. Foram incluídos na pesquisa os indivíduos que aceitaram, de forma voluntária, a participação na atividade, demonstrando interesse e disponibilidade para a ação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No dia 06 de junho, foi realizada a ação "Pré-Provas", com o objetivo de promover momentos de relaxamento e bem-estar aos alunos durante o período de avaliações, que é marcado por elevados níveis de estresse.

A atividade "Termômetro dos Cinco Pilares da Saúde" ocorreu no "Espaço de Convivência", junto às escadas. A atividade consistiu na instalação de cinco pequenos painéis, representando os seguintes pilares da saúde: Sono, Alimentação, Gestão do Estresse, Atividade Física e Relações Sociais. Os estudantes que transitavam pelo local foram convidados a participar, atribuindo uma nota de 0 a 10 para cada pilar, sendo 0 equivalente a uma percepção muito negativa e 10, extremamente positiva em relação ao aspecto avaliado. Quando o participante atribuía pontuação inferior a 5 em algum dos pilares, era-lhe entregue um folheto informativo relacionado à temática correspondente, como estratégia de orientação e incentivo à adoção de hábitos mais saudáveis.

Esta atividade contou com a participação de estudantes dos cursos de Enfermagem, Direito, Educação Física e Psicologia, além de alguns funcionários da universidade, incluindo docentes. Ao todo, participaram desta atividade 73 indivíduos. Observou-se que os participantes do turno da manhã (cursos de

Enfermagem e Direito) apresentaram médias ruins nos pilares relacionados à prática de atividade física e à alimentação. Por outro lado, os alunos do período da tarde (cursos de Educação Física e Psicologia) apresentaram uma média ruim nos pilares referentes ao sono e à gestão do estresse.

Na análise de dados das mulheres do turno da manhã (32 mulheres), as relações sociais se destacam positivamente, na qual 11 mulheres votaram no nº 9. O exercício físico é o fator mais preocupante, na qual 8 mulheres votaram no nº 0. Já na análise individual dos homens (9 homens) do turno da manhã, todos os pilares se destacam positivamente.

Na análise de dados das mulheres (22 mulheres) do turno da tarde, as relações sociais se destacaram positivamente, com a maioria avaliando-a bem, com 8 votos no nº 9. O estresse é o fator mais preocupante, com 5 votos no nº3 e nº4. Já na análise individual dos homens (10 homens) todos os pilares se destacam positivamente.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi observada uma diferença entre homens e mulheres no que diz respeito aos pilares da saúde, tendo as mulheres apresentado prejuízos quando comparadas aos homens. Também foi observada uma diferença entre os participantes do turno da manhã quando comparados com o do turno da tarde, tendo os primeiros apresentado prejuízo em relação a atividade física e os últimos em relação ao sono. Dessa forma, torna-se essencial a implementação de medidas preventivas que contemplem cada pilar.

REFERÊNCIAS

Soares, A. B., Monteiro, M. C., Souza, M. S. de ., Maia, F. A., Medeiros, H. C. P., & Barros, R. de S. N.. (2019). Situações Interpessoais Difíceis: Relações entre Habilidades Sociais e Coping na Adaptação Acadêmica. *Psicologia: Ciência E Profissão*, 39, e183912. <https://doi.org/10.1590/1982-3703003183912>

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde mental. Governo do Brasil, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-mental>.